

Е.Я. Туровский, А.А. Филиппенко, Е.Ф. Музыченко (Севастополь, АРК)

Новые данные о большом пожаре в Херсонесе в X в.

Первую версию о разрушении и большом пожаре в Херсонесе после осады и захвата его дружиной князя Владимира выдвинули А.Л. Якобсон и Д.Л. Талис в 50-е гг. прошлого века. Достаточно конструктивную критику этого мнения представил С.А. Беляев. Однако исследователь как бы отрицает и сам факт большого пожара в Херсонесе в X в., а он, как показывают новые данные, имел место. В пользу этого говорят раскопки, проведенные нами на предполагаемой территории херсонесского некрополя у юго-восточной оборонительной стены города. До сих пор этот участок археологически не исследовался.

Заложенный раскоп представляет собою квадрат 5х5 м. Результаты исследования оказались достаточно неожиданными. Данный участок оказался частью городской свалки, которая существовала в основном в средневековый период истории Херсонеса. Интенсивность культурных напластований весьма объемна расстояние от современной дневной поверхности до скалы более 6 м. Наиболее поздний слой представляет плотный грунт темно-коричневого цвета толщиной 0,2-0,4 м с материалом конца X и, может быть, начала XI в., ниже прослежен могучий слой горения X в. толщиной около 2 м. Из перечисленных культурных напластований к нашей теме относятся два позднейших. Следует подчеркнуть, что оба слоя практически стерильны и отделены один от другого небольшим (несколько сантиметров) плотным светлым грунтом. Кроме того, они четко разделяются один от другого как по характеру грунта, так и по материалу. В верхнем слое материал не очень представительный, включает фрагменты амфорной тары, поливной и простой керамики и монеты. Среди монет несколько экземпляров херсонесских литых монет самого крупного типоразмера: времени совместного правления императоров Константина VIII и Василия II, а также монеты с монограммой ???. Теперь о самом интересном слое – слое горения. Прежде всего, отметим, что слой имеет продолжение во все стороны от границ квадрата. Скорее всего, он тянется по склону балки на достаточно большом промежутке. Не вызывает сомнения, что слой образовался в результате расчистки сгоревших в городе зданий и вывоза образовавшегося мусора за городскую черту. Слой насыщен разнообразными артефактами, назовем только самые многочисленные категории материала: плоскодонные одноручные кувшины-амфоры; амфоры

с рифленими стенками і овальним дном без ножки; белоглиняну поливну посуду, с рельєфними медальонами; поливну посуду других груп, просту столову і кухонну посуду, предмети из кости, монеты. Последних особенно много, более пятисот.

Среди монет исключительно херсонесские литые монеты X в. среднего типоразмера времени всех императоров от Василия I до Романа II. Больше всего наиболее поздних монет в слое, которые относятся ко времени правления Романа II – более 100 экземпляров. Совершенно однозначно установлено отсутствие в слое большого пожара монет, относящихся ко времени более поздних правлений. Отсутствуют монеты времени правления Никифора II Фоки и Иоанна Цемиского. Таким образом, *terminus ante quem* слоя пожара определяется временем смерти Романа II, т.е. 962 г.

Характер горелого слоя исключает версию о каком-то локальном пожаре (один-два дома), скорее всего, речь должна идти как минимум о нескольких кварталах. Факт крупного катаклизма в Херсонесе около 960 г. мог никак не отразиться в существующих письменных источниках. Пожар мог быть связан с какими-то неизвестными нам обстоятельствами: набегом со стороны хазар или печенегов; карательной акцией Византии против отбившегося от рук города; внутривластной борьбой в самом Херсонесе или какими-то еще.

Ю.О. Пуголов (Полтава)

До питання про характер планування поселень Роменської культури

Одним із важливих критеріїв до характеристики поселень роменської культури виступає питання забудови, характер якої залишається не до кінця вирішеним. Не визначеним залишається і головний елемент цієї забудови — окремі будинок чи житлово-господарський комплекс (садиба).

Для з'ясування характеру планування роменських поселень використані матеріали з трьох пунктів: Новотроїцького та Донецького городищ, а також Полтавського поселення, що репрезентують ранній, середній та пізній етапи розвитку роменської культури відповідно.

За результатами аналізу планової схеми трьох різночасових роменських поселень можна говорити про існування чітких закономірностей в процесі освоєння меж населеного пункту сіверянами. Якщо на ранньому етапі (городище Новотроїцьке) забудова поселення регламентувалася родинними зв'язками і здійснювалася на підставі лінійних закономірностей,

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

